

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALONIYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Доннёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК 616.836-053.31-071-089

Арсланова Зера Энверовна
arslanovazera@gmail.com
Игорь Александрович Югай
yia01@mail.ru.

"Alfraganus University" — Героударственное высшее образовательное учреждение,
кафедра клинических дисциплин медицинского факультета
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр нейрохирургии

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA BIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884160>

АННОТАЦИЯ

Долгосрочный прогноз у пациентов со спинномозговой грыжей (spina bifida) и фиксированным спинным мозгом в значительной степени определяется качеством предоперационной оценки и сроками хирургического вмешательства. Быстрая и эффективная междисциплинарная консультация, включающая всестороннее обследование всех систем организма, является ключевым условием своевременного выявления и коррекции факторов, способных привести к летальному исходу и развитию осложнений. Ранняя диагностика и оптимизация состояния пациента перед операцией существенно снижают риск смертности и заболеваемости, обеспечивая более благоприятный клинический исход.

Ключевые слова: спинальный дизрафизм, фиксированный спинной мозг, предоперационная подготовка, младенец, новорожденный.

Arslanova Zera Enverovna
Email: arslanovazera@gmail.com
Igor Alexandrovich Yugay
yia01@mail.ru.

"Alfraganus University" is a non-governmental higher educational institution,
the Department of Clinical Disciplines of the Faculty of Medicine
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Neurosurgery

PREOPERATIVE ASSESSMENT AND EARLY MANAGEMENT OF NEONATES WITH SPINA BIFIDA AND TETHERED SPINAL CORD : A MODERN ALGORITHM AND FACTORS DETERMINING THE PROGNOSIS

ANNOTATION

The long-term prognosis of patients with spina bifida and tethered spinal cord is largely determined by the quality of the preoperative assessment and the timing of surgery. A prompt and effective multidisciplinary consultation, including a comprehensive examination of all body systems, is key to the timely identification and correction of factors that can lead to mortality and complications. Early diagnosis and optimization of the patient's condition before surgery significantly reduce the risk of mortality and morbidity, ensuring a more favorable clinical outcome.

Keywords: spinal dysraphism, tethered spinal cord, preoperative preparation, infant, newborn.

Arslanova Zera Enverovna
Email: arslanovazera@gmail.com
Igor Alexandrovich Yugay
yia01@mail.ru.

"Alfraganus University" - Nodavlat oliy ta'lim muassasasi, tibbiyot fakulteti Klinik fanlar kafedrası
Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot Markazi

ORQA MIYA CHURRASI (SPINA BIFIDA) VA FIKSATSİYALANGAN ORQA MIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNI OPERATSIYADAN OLDIN BAHOLASH VA ERTA DAVOLASH: ZAMONAVIY ALGORITM VA PROGNOZNI BELGILOVCHI OMILLAR

ANNOTATSIYA

Orqa miya churrasi (spina bifida) va fiksatsiyalangan orqa miya bilan og'rigan bemorlarda uzoq muddatli prognoz asosan operatsiyadan oldingi baholash sifati va jarrohlik aralashuvi muddatlari bilan belgilanadi. Organizmning barcha tizimlarini har tomonlama tekshirishni o'z ichiga olgan

tez va samarali fanlararo maslahat o'limga olib kelishi va asoratlari rivojlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan omillarni o'z vaqtida aniqlash va tuzatishning asosiy shartidir. Erta tashxis qo'yish va bemorning operatsiyadan oldingi holatini optimallashtirish o'lim va kasallanish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi, bu esa yanada qulay klinik natijani ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: spinal dizrafizm, operatsiyadan oldingi tayyorgarlik, go'dak, yangi tug'ilgan chaqaloq.

В настоящее время большинство случаев spina bifida и фиксированного спинного мозга диагностируется уже в период перинатального наблюдения, что представляет собой важный аспект современной детской нейрохирургии (Рис 1). Роды в подобных ситуациях рекомендуются проводить в учреждениях, имеющих опыт ведения пациентов с пороками развития центральной нервной системы. На сегодняшний день не выявлено

доказанных преимуществ между естественными родами и кесаревым сечением при спинальном дизрафизме и фиксированном спинном мозге. Однако крайне важно заблаговременно информировать детскую нейрохирургическую бригаду о планируемых родах, а присутствие неонатолога во время родоразрешения является обязательным.¹

Рисунок №1 МРТ плода с признаками spina bifida.

Дети, рождённые со спинальным дизрафизмом и фиксированным спинным мозгом, относятся к группе высокого риска по развитию аллергии на латекс. В связи с этим при проведении всех диагностических и лечебных процедур необходимо обеспечивать полностью латекс-свободную среду. Хотя этиология латексной аллергии у данной категории пациентов до конца не изучена, наиболее вероятными предрасполагающими факторами считаются частая катетеризация мочевыводящих путей и многочисленные хирургические вмешательства. Аллергическая реакция носит IgE-опосредованный характер и клинически варьирует от лёгких проявлений, таких как крапивница, до тяжёлых — бронхоспазма, отёка гортани и системной анафилаксии. Распространённость клинически значимой аллергии на латекс у детей с расщеплением позвоночника достигает 20–30%.²

При оценке новорождённого учитывают массу тела, есть ли дополнительные системные проблемы, анамнез беременности, семейный анамнез, есть ли реакция на анестетики. Следует выяснить, есть ли в семейном анамнезе аллергия.³ При оценке уровня гидратации пациента следует исследовать тургор кожи, слизистых оболочек, родничок. Объём суточного диуреза является важным параметром. Если имеется гиповолемия, это следует выявить до операции и быстро исправить.

Лабораторные исследования обязательны в предоперационном периоде. При оценке больных учитываются показатели общего анализа крови, коагулограммы, биохимического анализа крови. Забор крови должен осуществлять медицинский работник имеющий опыт работы с новорождёнными. Если у ребёнка уровень гемоглобина и гематокрита ниже допустимой границы, перед операцией необходимо выполнить свежую трансфузию. Переливание крови должно быть завершено до начала хирургического вмешательства. Важно помнить: у новорождённых и особенно у грудных детей показатели метаболизма выше, а масса тела меньше, чем у взрослых; следовательно, значительная площадь поверхности тела способствует быстрому обезвоживанию. Поэтому детальный контроль волемического статуса ребёнка обязателен.

После рождения реанимационные мероприятия должны проводиться в соответствии с принципами программы неонатальной реанимации. Ребёнок всегда должен находиться в стерильных условиях: использовать стерильные перчатки, стерилизованные простыни и покрывала. На этом этапе крайне важно обеспечить терморегуляцию. С этой целью новорождённого помещают в кювет или под лучистый источник тепла.⁵

При размещении новорождённого с миеломенингоцелем и фиксированным спинным мозгом в положении на животе обязательно следует тщательно защитить невральную плакodu от любых возможных травм. Это необходимо, чтобы минимизировать риск повреждения уже экспонированных нервных структур и предотвратить чрезмерную потерю спинномозговой жидкости. С этой целью невральную плакodu покрывают стерильным, неадгезивным материалом и смачивают раствором Рингера при комнатной температуре, чтобы поддерживать постоянную влажность. При необходимости вокруг дефекта формируют стерильное влажное кольцо для дополнительной защиты. Каждые 4 часа плакodu следует увлажнять стерильным тампоном, смоченным теплым стерильным физиологическим раствором. Если из области повреждения начинает подтекать ликвор, необходимо немедленно начать антибактериальную терапию.

У ребёнка со spina bifida и фиксированным спинным мозгом после рождения в кратчайшие сроки должен быть проведён осмотр неонатологом, после чего необходимо оценить все системы организма. В первую очередь оценивают сердечно-сосудистую, дыхательную, желудочно-кишечную и мочевую системы. Оценка этих систем необходима для принятия решения об анестезии, о предоперационном и послеоперационном ведении, а также для раннего выявления возможных осложнений. Следующим этапом является нейрохирургическая оценка состояния ребёнка.

При оценке сердечно-сосудистой системы у младенцев перед операцией рекомендуется выполнять эхокардиографию. Низкий сердечный выброс и тяжёлые пороки сердца, которые могут являться противопоказанием к хирургическому вмешательству, часто встречаются при spina bifida.⁶ У детей с фиксированным спинным мозгом нередко наблюдаются вентиляционные

нарушения. Они могут проявляться гиповентиляцией, апноэ во сне и учащённым дыханием. Эти состояния возникают вследствие поражения понтомедуллярной дыхательной системы, а также афферентных и эфферентных путей контроля дыхания.⁷ Двухсторонний паралич голосовых связок — ещё одна возможная проблема. Нарушение фарингеальной координации, слабый рвотный или глотательный рефлекс, а также риск аспирации встречаются у таких детей значительно чаще. У детей со spina bifida вследствие недостатка кольцевых хрящей трахеи в 36% случаев наблюдается короткая трахея. У таких пациентов может определяться 15 или меньше хрящевых колец; в результате формируется высоко расположенная бифуркация трахеи, что может привести к сложностям при интубации. Во время анестезии следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать случайной бронхиальной интубации.⁸ Подготовка к интубации должна включать использование жесткого зонда, позволяющего чётко визуализировать трахею и бронхи. Кроме того, у 6–14% детей описано отсутствие 12-го ребра. Эта аномалия может привести к задержке окостенения грудной клетки. Что касается мочевыделительной системы, у таких детей часто встречаются различные пороки развития почек и мочевых путей. Уже известно, что дисфункция мочевого пузыря характерна для пациентов с фиксированным спинным мозгом, а сопутствующие аномалии делают проблему ещё более сложной.⁹

Нейрохирургическая оценка пациента должна включать детальное описание поражения, оценку неврологической функции, а также анализ наличия сопутствующих костных аномалий,

аномалий позвоночника и возможных краниальных нарушений. Сразу после рождения необходимо тщательно обследовать открытую невральную плакodu. В ходе этого обследования следует определить, где именно на позвоночнике располагается плакода, её диаметр, длину, симметричность, наличие или отсутствие покрытия кожной тканью, наличие эпителиального слоя, а также тип спинального дизрафизма и место фиксации спинного мозга — менингоцеле, миеломенингоцеле или миелошизис (Рис 2). Дополнительно оценивается ширина субарахноидального пространства вокруг плакоды и наличие или отсутствие закрытия мягкими тканями (Рис 3). Также необходимо выявлять характерные кожные проявления других закрытых форм спинальной дисрафии и фиксированного спинного мозга, которые могут сопровождать открытую спинальную дизрафию. К ним относятся гипертрихоз, липомы, дермальные синусы, а также аномалии ягодичной области. У пациентов со spina bifida и фиксированным спинным мозгом подробное неврологическое обследование должно быть направлено не только на оценку текущего статуса, но и на прогноз долгосрочного неврологического исхода. Наблюдение за спонтанной активностью должно быть максимально тщательным. В большинстве случаев для этой цели используется шкала Spina Bifida Neurological Scale. По этой шкале оцениваются двигательная функция, чувствительность и функция сфинктеров. При неврологическом осмотре важно определить, являются ли неврологические нарушения симметричными или асимметричными.¹⁰

Рисунок №2 Локализация аномалии имеет очень большое значение для прогноза.

Рисунок №3 Структура грыжевого мешка должна быть тщательно оценена.

- A. Случай, при котором плакода находится открытой и фиксирована.
- B. Плакода фиксирована и эпителизирована.

Первичным методом инструментальной диагностики при spina bifida и фиксированном спинном мозге является ультразвуковое исследование. Стандартное использование спинальной ультразвукографии не имеет смысла при открытой нейральной плакаде. Однако в ситуациях, когда плакод эпителизирован и присутствует крупный мешок, ультразвукография позволяет увидеть содержимое мешка, место фиксации спинного мозга и направить хирурга в выборе тактики вмешательства. Особенно на раннем этапе возможно выявление сопутствующих состояний, таких как липома, дипломиелия и сирингомиелия, с помощью спинальной ультразвукографии.¹¹

Если имеется возможность, наиболее идеальным методом визуализации для полного выявления краниальных и спинальных аномалий у новорождённого до выполнения операции является магнитно-резонансная томография (МРТ). При выполнении МР-исследования у ребёнка важным является его положение во время

сканирования. Если есть возможность выполнить МРТ до хирургического вмешательства, следует проводить мультипланарные T1- и T2-взвешенные секции для оценки всего спинного мозга (Рис 4.). Известно, что у значительной части этой группы пациентов имеются сопутствующие аномалии. Знание об всех этих аномалиях заранее позволяет в одном сеансе провести хирургическую коррекцию как основной патологии, так и выявленной сопутствующей. При наличии возможности проведения МРТ необходимо также выполнять и краниальную оценку. Как известно, спина бифида затрагивает не только позвоночник, но и всю центральную нервную систему. Современные данные литературы подчёркивают, что компьютерная томография не является предпочтительным методом ранней радиологической оценки детей со спина бифида и фиксированным спинным мозгом.¹²

Рисунок №4 МРТ признаки спина бифида и фиксированного спинного мозга.

У пациентов со спина бифида и фиксированным спинным мозгом могут наблюдаться многочисленные краниальные проблемы. Наиболее частой из них является гидроцефалия. Для её оценки краниальная нейросонография, является недорогим и удобным методом, который можно выполнять у постели пациента. Она особенно полезна для определения размеров желудочков. Если у ребёнка имеется гидроцефалия, её ведение становится ключевым элементом лечения. Важное значение имеют скорость увеличения размеров желудочков и возможное наличие сопутствующей инфекции, которые напрямую влияют на долгосрочный прогноз пациента. В дальнейшем, после хирургического вмешательства, особое значение приобретает мониторинг гидроцефалии. Разумеется, краниальная МРТ является оптимальным методом оценки. МР-исследование позволяет

детально оценить размеры желудочков и структуру головного мозга. Перед операцией необходимо исключить венитрикулит и интравентрикулярные кровоизлияния. Кроме того, должны быть диагностированы, при их наличии все возможные церебральные мальформации. Помимо гидроцефалии, к ним относятся распространённые кортикальные дисплазии, гетеротопии, различные дефекты развития мозолистого тела. В естественном порядке необходимо оценить и структуры задней черепной ямки, включая возможную мальформацию Киари II типа, её размеры и степень выраженности (Рис5.). Клинические проявления и радиологические данные мальформации Киари II должны быть сопоставлены друг с другом. Этим объясняется важность оценки уровня эктопии миндалин мозжечка относительно большого затылочного отверстия.

Рисунок №5 МРТ признаки мальформации Киари 2 тип. Имеется эктопия миндалин мозжечка и сирингомиелия.

Часто сообщается, что оптимальное время для операции при spina bifida — первые 36–48 часов после рождения. Указывается, что задержка этого срока может привести к инфекциям спинномозговой жидкости. Поэтому у детей, у которых вмешательство откладывается, следует взять образец ликвора и провести биохимическое и микробиологическое исследование ликвора в предоперационном периоде.

Прежде чем взять больного в операционную все вышеописанные обследования должны быть завершены, а также родители должны быть информированы о естественном течении и прогнозе аномалии. Это особенно важно для исключения будущих медицинско-правовых дискуссий. Родителям необходимо подробно объяснить проблемы, которые могут возникать у ребёнка на протяжении всей жизни, и обеспечить подписание ими информированного согласия на операцию.

Список литературы:

1. Waldo Sepulveda 1, Amy E Wong 2, Francisco Sepulveda 3, Juan L Alcalde 4, Juan C Devoto 5, Felipe Otayza 6 Prenatal diagnosis of spina bifida: from intracranial translucency to intrauterine surgery
2. PMID: 28593553 DOI: 10.1007/s00381-017-3445-7
3. Veronica Meneses a,b,* , Sarah Parenti b, Heather Burns c, Richard Adams a,b Latex allergy guidelines for people with spina bifida
4. J Pediatr Rehabil Med. 2020 Dec 22;13(4):601–609. doi: 10.3233/PRM-200741
5. Özek MM. Preoperative care of the newborn with myelomeningocele. In: Özek MM, Cinalli G, Maixner W, eds. The Spina bifida: Management and outcome. Springer Verlag; 2008.p.105-10.
6. Rice HE, Caty MG, Glick PL. Fluid therapy for pediatric surgical patient. *Pediatric Clin North Am* 1998;45:719-27.
7. Delivery Room Resuscitation of Newborn with Myelomeningocele - Guideline Update 2020 Respiratory Failure Requiring Alternative Airway
8. Ritter S, Tani LY, Shaddy RE, et al Are screening echocardiograms warranted for neonates with meningomyelocele? *Arch Pediatr Adolesc Med* 1999;153:1264-6.
9. Petersen MC, Wolraich M, Sherbondy A. Abnormalities in control of ventilation in newborn infants with myelomeningocele. *J Pediatr* 1995;126:1011-5.
10. Wells TR, Jacobs RA, Senac MO. Incidence of short trachea in patients with myelomeningocele. *Pediatr Neurol* 1990;6:109-11.
11. Naik DR, Lendon RG, Barson AJ. A radiological study of vertebral and rib malformations in children with myelomeningocele. *Clin Radiol* 1978;29:427-30.
12. S Oi 1, S Matsumoto A proposed grading and scoring system for spina bifida: Spina Bifida Neurological Scale (SBNS) *Childs Nerv Syst* . 1992 Sep;8(6):337-42. doi: 10.1007/BF00296565.
13. Kate Fitzgerald. Ultrasound examination of the neonatal spine *Australas J Ultrasound Med*. 2015 Dec 31;14(1):39–41. doi: 10.1002/j.2205-0140.2011.tb00186.x
14. Long-Term Imaging Follow-up from the Management of Myelomeningocele Study E. George, C. MacPherson, S. Pruthi, L. Bilaniuk, J. Fletcher, A. Houtrow, N. Gupta and O.A. Glenn *American Journal of Neuroradiology* June 2023, DOI: <https://doi.org/10.3174/ajnr.A7926>
15. Mehmet Yekta Oncel, Ramazan Ozdemir, Gokmen Kahilogullari, Sadik Yurttutan, Omer Erdeve, Ugur Dilmen The Effect of Surgery Time on Prognosis in Newborns with Meningomyelocele *J Korean Neurosurg Soc*. 2012 Jun 30;51(6):359–362. doi: 10.3340/jkns.2012.51.6.359

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.